

Усаров Шербек Абдимуминович

заведующая отдел электронных ресурсов ИРЦ ТГЮУ,

Эльмуродова Мавлюда Фарходовна

библиотекарь 1-й категории ИРЦ ТГЮУ,

Талипова Зилола Набиевна

библиотекарь 2-й категории ИРЦ ТГЮУ

Аннотация Основная цель данной статьи – осветить и познакомить со всеми возможностями информационно-ресурсного центра юридического университета для развития юридического образования в Узбекистане. В статье те, кто хочет развивать правовое поле и повышать свои юридические знания и способности, подробно знакомятся с доступными нам возможностями. Правовое поле считается главной опорой стран в этом мире.

Annotation The main purpose of this article is to highlight and introduce everyone capabilities of the legal information resource center university for the development of legal education in Uzbekistan. In the article, those who want to develop the legal field and improve their legal knowledge and abilities are introduced in detail to the opportunities available to us. The legal framework is considered the main pillar of countries in this world.

Ключевые слова : library-tsul.uz, ИРЦ, юриспруденция, глобальная, электронно, библиотека.

Keywords: library-sul uz, attendance, jurisprudence, global, electronically, library.

Основные отрасли промышленности каждой развивающейся страны они являются важными факторами развития. Одной из таких областей является область права. Важным аспектом развития правового поля является то, что каждая страна или инвестор или гражданин этой развивающейся страны уделяет особое внимание обеспечению всех прав и верховенства закона в этой

развивающейся стране. Верховенство закона позволяет инвесторам и другим странам свободно работать в этой стране и устанавливать с ними надежное сотрудничество. Любое современное государство уделяет этому аспекту особое внимание и предпринимает в этом направлении специальные и принципиальные действия. страны свободно работать в этой стране и установить с ней надежное сотрудничество. Любое современное государство уделяет этому аспекту особое внимание и предпринимает особые и принципиальные действия в этом направлении, для этого в Узбекистане предприняты важные шаги, и это является постоянной государственной заботой. Одним из первоочередных мероприятий было увеличение квот приема в единственный юридический вуз Ташкентского государственного юридического университета и развитие качества образования в нем в соответствии с современными требованиями. Благодаря этому количество молодежи и студентов, обучающихся по юридическому направлению в нашей стране, значительно возросло. После этих движений перед нами встала важная задача образовательного процесса – обеспечение их юридической литературой. Самым удобным и современным решением для этого является электронная литература. Итак, где же в Узбекистане электронная юридическая литература? Заглянем в электронную библиотеку Ташкентского государственного юридического университета. Существует электронная библиотека (library-tsul.uz) Ташкентского государственного юридического университета, которая представляет собой совокупность открытых ресурсов, предназначенных не только для студентов, обучающихся по специальности «Юриспруденция», но и для всех, кто интересуется этой областью и занимается научными работами.

Ресурсы в электронной библиотеке организованы по учебному процессу для удобства студентов. Все ресурсы данной электронной библиотеки размещены в двух режимах онлайн и скачивания. То есть это сделано с учетом авторских прав. Главным аспектом этой электронной библиотеки является качество ее ресурсов. Электронные ресурсы качественные, без лишних пятен и теней, не вызывающих утомления при чтении, каждая страница абсолютно одинакового размера.

Электронные ресурсы качественные, без лишних пятен и теней, не вызывающих дискомфорта при чтении, а каждая страница имеет определенный размер. В этой электронной библиотеке собрана подборка электронных книг, аудиокниг, видео уроков, статей, написанных преподавателями, студентами и сотрудниками Ташкентского государственного юридического университета, опубликованных в престижных журналах нашей страны и за рубежом, бюллетени о поступившей новой литературе. в информационно-ресурсном центре доступны различные статьи, составленные сотрудниками ИРЦ, библиографические ссылки. Еще

одним важным аспектом является то, что в основных разделах электронной библиотеки присутствуют страницы, предназначенные для юридических техникумов и лицеев. Эти страницы также богаты электронными ресурсами.

Эта электронная библиотека предоставляет ссылки на богатые электронные базы данных зарубежной юридической литературы для пользователей, заинтересованных в углубленном изучении их содержания и зарубежного опыта. Это Springer, Scopus, LexisNexis, Westlaw, Polpred, ScienceDirect.

Бу базалар учун эркин фойдаланиш имкони мавжуд бўлиб, аммо айрим базалари учун ҳудудий чеклов мавжуд. Яъни фақатгина университет ҳудудида фойдаланиш мумкин. Шунингдек бу базалардан фойдаланиш учун АРМ да видео қўлланмалар мавжуд.

Юридик адабиётлар билан биргаликда қонун ҳужжатлари ҳам талабалар учун муҳим манба ҳисобланади. Бунинг учун эса Ўзбекистон Республикаси Адлия вазирлигига тегишли (lex.uz) Ўзбекистон Республикаси қонунчилик маълумотлари миллий базаси яқиндан ёрдам беради.

Springer — это ведущая глобальная база данных по науке, технологиям и медицине, предоставляющая академическим кругам, исследовательским учреждениям и исследователям качественный контент посредством инновационной информации, продуктов и услуг. Scopus предоставляет авторитетные исследования и надежную информацию для немедленного запроса и может облегчить доступ к базам данных, требуя только подписки. Lexis Nexis — международная компания информационных услуг, основанная в 1977 году Дональдом Уилсоном и с 1994 года принадлежащая медиа-группе Reed Elsevier. Основными источниками являются юридическая база данных Lexis.com → и база данных новостей и бизнеса Nexis.com. Westlaw — надежная и быстрая база данных для юридических исследований. ScienceDirect также является важной электронной базой данных. SenenseDprest-dar имеет открытый доступ к 1,4 миллионам статей. Статьи в открытом доступе рецензируются и предоставляются всем бесплатно для чтения, загрузки и повторного использования в соответствии с пользовательского точка доступа.

Что такое Lex.uz? «Лекс» — латинское слово, означающее «закон». является национальной базой и создана во исполнение постановления Кабинета Министров Республики Узбекистан №304 от 5 августа 2000 года «О мерах по совершенствованию классификации правовых документов и регулированию распространения правовой информации». На основании статьи 17 Закона Республики Узбекистан «О распространении правовой информации и обеспечении ее использования» Lex uz с 25 сентября 2017 года присвоен

статус официального источника публикации нормативных правовых документов. Целью этого является повышение правовых знаний населения, правосознания и правовой культуры. Таким образом, физические и юридические лица могут легко, быстро и удобно искать и знакомиться с необходимыми нормативно-правовыми документами через Интернет. Согласно статье 39 Закона «О нормативно-правовых документах», национальной базой правовой информации Республики Узбекистан являются Конституция и законы Республики Узбекистан. Решения палат Олий Мажлиса и решения Указы Президента Республики Узбекистан .

Согласно статье 39 Закона «О нормативно-правовых документах», национальной базой законодательной информации Республики Узбекистан являются Конституция и законы Республики Узбекистан, постановления палат Олий Мажлиса, постановления и постановления Президент Республики Узбекистан. Одним из официальных источников являются постановления Кабинета Министров, нормативно-правовые документы министерств, государственных комитетов и ведомств, решения местных органов государственной власти. Сегодня в Lex.uz представлены юридические документы на узбекском, русском и алфавите логина, судебные документы, а также тексты международных договоров Республики Узбекистан, письменные показания, контракты, соглашения, доверенности, корпоративные документы, документы, связанные с Так же включен личный контент, образцы ходатайств, нотариально заверенные документы. Документы не только публикуются на Lex.uz, но и подаются в электронном виде. Поправки и дополнения к юридическим документам быстро обновляются, предоставляя ссылки на документы, на которых основаны изменения и дополнения, что позволяет пользователям просматривать и сравнивать предыдущие и последующие версии. Этот информационный ресурс открыт для широкого круга лиц, не требует дополнительной регистрации и является единственной бесплатной информационно-правовой системой в нашей стране.

Использованное литературы.

1. <https://library-tsul.uz/>
2. <https://www.springer.com/fr/about-springer>
3. https://www.elsevier.com/solutions/scopus?dgcid=RN_AGCM_Sourced_300005030
4. <https://ru.wikipedia.org/wiki/LexisNexis>
5. <https://lex.uz/lexuz>